

अमृतस्य पुत्राः - सावित्रीसत्यवतोः आख्यानम्

Dr. M.Savitri^{1*} Dr. Shantala Vishwasa^{2*}

^{1*} Samskrit Professor HBS Dept. GIET Degree College, Rajahmundry-533294 Andhra Pradesh
ORCID Id : <http://orcid.org/0009-0001-0120-5601> Email : dr.savitripratap@gmail.com

Contact No. : +91 8106016264

^{2*} Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru
ORCID ID : <http://orcid.org/0000-0003-4238-5001> E Mail: shantalavishwas@gmail.com

Contact No.: 9480503411

सारः

सावित्री निजशुद्धभावेन शक्तिसामर्थ्याभ्यां यमपाशात् सत्यवन्तं विमोच्य प्रत्यानीतवती। तत्र मृत्युदेवेन सह सावित्र्याः संवादः अपि आसीत् । तेन मुग्धः यमः तस्यै वरान् दत्तवानिति व्यासविरचितमहाभारतकथा। तावान् एव कथायाः आशयः वा? तस्याः कथायाः अपेक्षितं सर्वं वयम् अवगतवन्तः वा ? इति प्रश्नं कुर्मः चेत् नैव इत्येव उत्तरं भवति।

अस्यां पृथिव्यां वसद्भिः अस्माभिः मानवैः मरणं जित्वा अमृतत्वं साधनीयमेव। तदा एव " अमृतस्य पुत्राः " इति वेदशब्दस्य सार्थकता इति सुदृढम् उल्लिखितवान् श्रीमदरविन्दः स्वस्य " सावित्री " इति २४००० पादात्मके उद्ग्रन्थे।

अत्र सावित्रीसत्यवतोः कथायाः पात्राणां विषये अपि अवलोकनं कथं भवेदिति स्पष्टमुक्तवान् श्रीमदरविन्दः। इदं न केवलं रूपकम् । अत्र पात्राणि न कल्पितानि । तानि जीवन्ति चैतन्यशक्तियुक्तानि । मानवजन्म न पराकाष्ठम्, न वा अन्तिमम् । एतस्य पश्चात् दिव्यमानवः इत्यपि काचित् जातिः अस्ति भविष्यतीति ज्ञातव्यम्।

महोन्नतानाम् आध्यात्मिकशिखराणाम् अधिरोहणाय सावित्री ग्रन्थः पर्याप्तः । योगाभ्यासाय अपेक्षिताः सर्वे विषयाः अत्र वर्तन्ते इति तथ्यम्। भगवतः साक्षात्काराय अपेक्षितं सर्वम् अस्मिन् लभ्यते। इतरयोगेषु विद्यमाननिगूढविषयाः सर्वे अस्मिन् विवृताः। सत्यान्वेषणाय चैतन्यमभिज्ञातुं , अस्मिन् विश्वे विद्यमानानां समस्यानां परिष्करणाय अपेक्षितसाधनांशान् सर्वान् अस्मिन् श्रीमदरविन्दः उल्लेखितवान् ।

सैव श्रीमाता वदति स्म, सत्यम् इति शब्दस्य अर्थः केवलं वाङ्मन्त्रं न। काचित् विशिष्टा अनुभूतिं ज्ञापयति सत्यम्। तदनुभवेनैव ज्ञातव्यम् इति। अस्मिन् ग्रन्थे द्वादशपर्वाणि , तेषु उपपर्वाणि अपि सन्ति मानवानां

सामान्यसंशयाः अपि कुतः भवन्ति? कथं परिहर्तव्याः? कथं चिन्तनीयमित्यादि अनेकांशाः अपि नारदमुनेः सावित्र्याः मातुः संवादे अत्यन्तं रोचकम् अभिवर्णितम् । एवम् एतस्मात् व्यासात् पुराणकथां सम्यगवगम्य आधुनिकजीवनं जीवन् अपि आध्यात्मिकजीवनं शक्यम् इति निरूपयति अस्य श्रीमदरविन्दस्य सावित्री ग्रन्थः। अग्रे सविवरं तस्य कथनं भविष्यति।

कूटशब्दाः - अमृतस्य पुत्राः , सावित्रीसत्यवन्तौ , आध्यात्मिकशिखराणि , सत्यान्वेषणम् , उन्नतस्तराः , निम्नस्तराः , आधुनिकजीवनम्।

प्रस्तावना

मद्रदेशाधिपतिः अश्वपतिः अनपत्यः तपसा सावित्र्याः परदेवतायाः अनुग्रहेण पुत्रीं प्राप्तवान्। सावित्री इति तस्याः नाम कृतवान्। असमानप्रतिभावतीम् अतीवसुन्दरीं तां परिणेतुं राजकुमाराः केपि अग्रे नागताः। पितुरादेशं प्राप्य सावित्री निर्भयं स्वयं वरम् अन्विष्य, साल्वदेशाधिपतेः देशबहिष्कृतस्य अन्धस्य द्युमत्सेनस्य पुत्रं वृणीते स्म। तस्य नाम सत्यवान्। तस्य जीवनकालः वर्षमेकमेवेति नारदमहर्षिणा उक्तं श्रुत्वापि दृढसंकल्पा सावित्री सत्यवन्तमेव परिणीतवती। वने सा सत्यवता सह जीवन्ती श्वशुरयोः सेवाव्रतिनी सामान्यं जीवनं यापयति स्म। सन्तोषः कालं हासयति इति संवत्सरः अपि कालः शीघ्रम् एव अतीतः। यदा सत्यवान् वने कार्यमग्नः आसीत् तदा मृत्युः आगतः एव। धैर्येण सावित्री यमम् अनुसृतवती। निज शुद्धभावेन शक्तिसामर्थ्याभ्यां यमपाशात् सत्यवन्तं विमोच्य प्रत्यानीतवती।

एषा व्यासमहाभारतान्तर्गता, सावित्रीसत्यवतोः कथा सर्वेषां सुपरिचितैव। प्रथमं परिचितांशस्य अस्य पुनः किमर्थं कथनं इति प्रश्नं समाधातुमिच्छामि श्रीमदरविन्दः, " सावित्री " इति २४००० पादात्मकं प्रतीकं काव्यं रचितवान्। अस्मिन् सावित्रीसत्यवतोः आख्याने विद्यमानं मृत्यौ मानवस्य विजयं श्रीमदरविन्दः स्वीकृतवान्।

प्रक्रिया -

एतावत्पर्यन्तम् आध्यात्मिकम् इत्युक्ते संसारात् मोक्षः इति तत् साधन मार्गस्य कथनमासीत्। परन्तु यत्र मोक्षप्राप्तिरेव अन्तिमं लक्ष्यम् इति, निश्चितं; तत्रैव मम योगम् आरभ्य पृथिवीं दिव्यां करोति तदा स्वर्गलोकस्य कश्चन भागः पृथिव्यां निखन्यते, इति निरूपयति श्रीमदरविन्दः।

अस्माकं पौराणिकगाथासु भौतिकी कथा कापि भवतु तस्याः आन्तरिकार्थः अपि विशेषेण भवत्येव। अतः केवलम् अपत्यप्राप्तये अश्वपतिः तपः न कृतवान्। तत्र अवगन्तव्यः विषयः अपरः वर्तते। तम् इदानीं पठामः।
विषयविमर्शः—

अश्वपतिः स्वस्य तपसि, निम्नलोकान् दृष्ट्वा मानवस्य दुःखस्य मूलं ज्ञात्वा ऊर्ध्वलोकानपि गतवान् । तत्र भगवत्याः दर्शनं प्राप्य अतीव आनन्दपारवश्यः अभवत् अश्वपतिः। अश्वपतिना सञ्चरितान् सर्वान् लोकान्

अस्मिन् ग्रन्थे विवृतवान्। अत्र प्रति वाक्यमपि मन्तराजमेव। यतः ऊर्ध्वं चैतन्यशिखरेभ्यः आगताः ताः ग्रन्थपादाः। अतः श्रीमदरविन्दः वदति स्म अस्य लेखनाय अहं भगवता प्रेरितः अस्मि इति।

आङ्ग्लभाषया विरचिते अस्मिन् उद्ग्रन्थे विद्यमानानि मन्त्रवाक्यानि कानिचनत्र पठामः।

1. The Book of Beginnings आदिपर्व-

आदिपर्वणि, विवृतानि उपपर्वणि क्रमशः; १.उषःकालस्य प्रतीका २.विचारः ३.राजयोगः - अन्तरात्मविमुक्तियोगः ४.रहस्यज्ञानम् ५.राजयोगः -आत्मविमोचनस्य औन्नत्ययोगः।

ग्रन्थारम्भे It was the hour before the gods awake. इति उषःकाल सन्निवेशः उक्तः। इत्युक्ते सृष्टेः आरम्भसमयोपि नाभवदिति प्रतीका। प्रजाः आध्यात्मिकविषयेषु न जागृताः इत्यपि सूचयति। एवं प्रतिवाक्ये आन्तरङ्गिकानर्थान् अधिकं बोधयति अयं ग्रन्थराजः।

परात्परस्य अभिव्यक्तेः समयः न आसन्नः। तदर्थं जागरणीयाः देवाः न इतोपि जागरिताः। सत्यवतः मरणसमयः आसन्नः।

Her Will must cancel her body's destiny. तस्याः इच्छा तस्याः शारीरकीं विधिं निरसति स्म। इत्येवं कथनेन मृत्युं जेतुं सावित्र्याः सिद्धतायाः विषये श्रीमदरविन्दः अत्र उल्लिखितवान्।

पूर्वस्मृतयः-सावित्र्याः मनसि गताः द्वादश रागमयमासाः तडिल्लतावत् प्रकाशिताः।

मानवजातेः नायकः प्राणशक्तेः प्रभुः महाराजः अश्वपतिः। अन्तरङ्गे, उन्नतशिखरेषु स्थितस्य अश्वपतेः ततोपि उन्नतशिखराणि तस्य दृष्टिगोचराणि अभवन्। गुप्तविद्यां प्राप्य अश्वपतिः भौतिकस्तरे विद्यमानान् निजान् बन्धान् विमुच्य, उन्नतेषु अध्यात्मकेषु सीमसु उत्साहेन प्रविष्टवान्। अश्वपतेः तपसः विषये प्रस्तावितः इत्युक्ते तान् लोकान् श्रीमदरविन्दः अपि दर्शितवानिति ज्ञेयम्।

2. The Book of the Traveler of the worlds – यात्रापर्व Alone he moved watched by the infinity Around him and the Unknowable above. यदा सः अज्ञानसीमसु सञ्चरति स्म, मानवेन अग्राह्याः विषयाः सर्वे तदा तस्य दृष्टिगोचराः अभवन्।

यात्रापर्वणि, उपपर्वणि क्रमशः; १,लोकयात्रिकः २,विविधलोकसोपानानि, ३.सूक्ष्मसीमा इत्यादि १५ पञ्चदश उपपर्वसु अश्वपतेः आन्तरङ्गिक सञ्चारः विवृतः। यदा सः अज्ञानसीमसु सञ्चरति स्म, मानवेन अग्राह्याः विषयाः सर्वे तदा तस्य दृष्टिगोचराः अभवन्। भौतिकं प्रापञ्चिकं सीमानम् अतिरिच्य विस्मयास्पदम् आनन्दमयं सूक्ष्मपदार्थलोकं प्रविष्टवान्। तानपि अतिरिच्य, अग्रे सरन् अश्वपतिः प्राणसीमानं प्रविष्टवान्। ते सीमानः संशयैः अनिश्चितैः विषयैः पूर्णाः आसन्। अल्पप्राणिनां भावनासाम्राज्यानि तावद्, मृदुत्वरहितैः, काठिन्यस्वरूपैः, सङ्कुचितया शक्त्या, दुःखपूरितेन अज्ञानेन विनिर्मिताः इति अश्वपतिः अनुभूतवान्। तेभ्यः अल्पप्राणिलोकेभ्यः

बहिरागतः अश्वपतिः, विशालं प्राणराज्यं प्राविशत्। तत्र प्रशान्तमनसा निस्सङ्गहृदयेन अश्वपतिः, स्वेन अनुभूतानां प्रापञ्चिकानां विषयाणाम् असक्तिमूलम् अन्वेषुं प्रकृतेः बाह्यव्यवहारान् परिशीलितुम् उद्युक्तः। निगूढं निशीधिकेन्द्रम् अश्वपतिः दृष्टवान्। अश्वपतिं परितः परमानन्दः परिवेष्टितः। स्वर्गसदृशानां प्राणसीमामुपरि निश्चलाः अचञ्चलाः मनोलोकाः दृष्टाः। मानवमानससीमानि अतिक्रम्य अश्वपतिः विशालं परात्परविचारसीमां प्रविष्टवान्। ज्ञाताः परिधीः उल्लङ्घ्य अज्ञातशिखराणि आरोढुम् आरब्धा तस्य मेधा। तत्र अनूहितं काञ्चन निश्चलां नीरवां स्थितिम् अनुभूतवान् अश्वपतिः। मानसिके अन्तरात्मनि,स्वं प्रकाशयन् भगवतः अन्तरात्मानं प्रति तत् नेतुं साधनं द्वारमेकं सुदूरे दृष्टवान् अश्वपतिः। तस्य अन्तरात्मा सक्षात्कारस्थितेः ऊर्ध्वम् आरूढः।

3. The Book of the Divine Mother – All is too little that the world can give: प्रपञ्चः मानवाय दत्तं सर्वम् अत्यल्पम्। श्रीमातृपर्वणि, उपपर्वणि क्रमशः; १.अज्ञेयत्वान्वेषणम् २.दिव्यमातुःआराधना ३. परमात्मनः वासः-नवा सृष्टिः ४. दर्शनं वरानुग्रहणम् इति। ज्ञानमज्ञानेनावृतमिति ज्ञातवतः अश्वपतेः दिव्यमातुः दर्शनमभवत्।

तदा देव्या सह सम्भाषणे, मानवानां दुःखं निवारयितुं तां भूलोकमागन्तुं प्रार्थितवान्। परन्तु भगवती, " मम आगमनाय पृथिवी न सिद्धा तत्र कोपि मम आगमनम् न अपेक्षते। भवान् मम दर्शनाय तपः कृतवान्। अतः भवान् अत्रैव तिष्ठतु। भवान् उन्नतचैतन्यस्थानं प्राप्तवान्। तस्मात्, तेभ्यःमानवेभ्यः न चिन्तयतु।" इत्युक्तवती। "मम सहमानवाः भवत्याः दर्शनानन्दम् अननुभवन्तः तदा दुःखैव भवन्ति चेत् कथमहं तान् तथा उपेक्ष्य स्वर्गलोकानन्दम् अनुभवामि? अज्ञाने मानवान् तथा कथं भवती उपेक्षते? भवत्याः सृष्टिः निरुपयोगः न भवतीति जानामि। अज्ञाने दुःखे विलीनां पृथिवीं रक्षितुं मार्गं वदतु। तस्याः रक्षणाय स्वयं भवत्या वा आगन्तव्यम्" इति प्रार्थितवान्। बहु संवादानन्तरं दिव्यमाता " भवतः प्रार्थनाम् अङ्गीकरोमि। परात्परस्य शक्त्या, प्रकृतेः, विधिकृतविनाशम् अयोमयं शासनं भङ्गयितुं समर्था व्यक्तिः भूमौ अवतरति।" इति उक्तवती। तदा जाता कन्या एव अश्वपतेः पुत्री सावित्री ।

4. The Book of Birth and Quest – अन्वेषणपर्व।

Earth followed the endless journey of the Sun – सूर्यस्य अनन्त प्रयाणम् अनुसरति भूमिः। अन्वेषणपर्वणि- उपपर्वणि क्रमशः; १, सावित्र्याः जननं, बाल्यं, २. ज्वालेव तस्याः वृद्धिः, ३. अन्वेषणाय निमन्त्रणम्, ४. अन्वेषणम् इति चत्वारः विभागाः। आदितः मनसः परिभ्रमणं बहुधा प्रचलदासीदेव। सावित्र्याः प्रशान्ते हृदये इदं भूलोकविज्ञानेन संवादः कल्पितः। अश्वपतिः अत्र अनाविर्भूतानां शक्तीनां वाचं श्रुतवान्। वरान्वेषणाय प्रस्थिता सावित्री।

5. The Book Love – But now the destined spot and hour were close; विधिना निर्दिष्टदेशकालौ आसन्नौ। Unknowing she had neared her nameless goal. नाभिजानत्येव सावित्री लक्ष्यं प्राप्तवती। प्रणयपर्वणि, उपपर्वणि क्रमशः; १.विधिना निर्दिष्टः समागमः २. सत्यवान्, ३. सावित्रीसत्यवन्तौ इति। विधिना निर्दिष्टदेशकालौ आसन्नौ। नाभिजानत्येव सावित्री लक्ष्यं प्राप्तवती। वनेषु अन्विषन्ती सावित्री, तस्याः अन्वेषणं मनुष्याणां निवासेषु परिवर्तितवती। सावित्रीसत्यवन्तौ निजान्तरङ्गेषु परस्परं प्रागेव अभिज्ञातवन्तौ।

6. The Book of Fate – Narad the heavenly sage from Paradise Came chanting through the large and lustrous air.

विधिपर्वणि, उपपर्वणि क्रमशः; ; १. विधेः वाक्, २.तस्य विधिः दुःखस्य विचारः इत्यंशाः उल्लिखिताः। यत् नाकलोकात् नारदमुनिः हरिनाम सङ्कीर्तयन् भूलोकं प्राप्तः। अज्ञानमयं, सदा विवादे विद्यमानं भूलोकं प्राप्ते सति, तस्मिन् मुनौ किञ्चन परिवर्तनं जायमानमासीत्। अश्वपतिराजस्य सभां प्राप्तवान्। अत्र भगवतः विलासविषये राज्ञ्या सह संवादे विधेः उल्लेखं पठितवान् मुनिः नारदः। तेन उक्तं श्रुत्वा सर्वे निश्चेष्टाः अभवन्।

7. The Book of Yoga – योगपर्व Fate followed her foreseen immutable road.

योगपर्वणि, उपपर्वणि क्रमशः; १.सङ्गमस्य सन्तोषः, आगमिष्यमाणमरणकठिनपरीक्षा, हृदयविदारकवेदना; २. अन्तरात्मान्वेषणगाथा;३.त्रिविधात्मशक्तयः;४.निर्वाणं तथा सकलं निरसन् निरपेक्षतत्त्वाविष्करणं, ब्रह्माण्डचैतन्यम् इत्यादि ७ अंशाः; वर्णिताः। सङ्ग्रहेण तत्;

सुदृढसङ्कल्पा सावित्री, सत्यवन्तं परिणीतवती। कदाचन निशासमये, भविष्यन्तीं स्थितिं मुद्दिश्य ऊहमाना सती सावित्री एकेन तारस्वरेण, तस्याः जीवनशिखरेभ्यः वाणीमेकां श्रुतवती। सावित्री अन्तर्मुखी अभवत्। तस्याः आरोहणमारब्धम्। आत्मसाक्षात्काराय अग्रेसरा जाता। शरत्कालः सावित्री आनन्दाम्बुधौ निमग्ना आसीत्। तस्याः जीवनलक्ष्यं सा अवगतवती।

8. The Book of Death – Now it was here in this great golden dawn. मृत्युपर्व - सावित्रीसत्यवन्तौ गृहीतयुगलहस्तौ अरण्यं प्रविष्टवन्तौ। एवं प्रवृत्तं सर्वं स्मृत्वा तदेव भावयन्ती सावित्री पत्या सह वनं गतवती।

9. The Book of Eternal Night. – निशीथपर्व So she left alone in the huge wood, Surrounded by a dim unthinking world, Her husband's corpse on her forsaken breast. सा निर्जीवं भर्तुः देहं वक्षस्थले निक्षिप्य वने एकाकिनी स्थितवती। निशीथपर्वणि, उपपर्वणि क्रमशः;

१. अगाधान्धकारमुद्दिश्य, २. शाश्वतनिशीध्याम् अन्धकारस्य वचनम्।

10. The Book of the Double Twilight – द्विगुणितसन्ध्याप्रकाशः। Moving for ever through eternal Night. शाश्वतनिशीधिद्वारा सनातनं प्रति चलनम्। सन्ध्याप्रकाशपर्वणि, उपपर्वणि क्रमशः; १.द्विगुणितः

सन्ध्याप्रकाशः, २. प्रेममृत्युवोः संवादः ३. भूलोकसत्य-सन्ध्याप्रकाशस्वप्नः इति। यस्यां निशायां सर्वः लोकः निद्राति तस्याम् एषा अधिगन्तुम् उद्युक्ता। द्विगुणितसन्ध्याप्रकाशः, कालेन सह इत्युक्ते प्रेममृत्युवोः संवादः। भूलोकसत्यस्य प्रकटनम्। इदं नित्यप्रकाशमानम् अहः। आनन्दपरवशाकाशे अद्भुतादित्यः पारवश्येन उदितः। सावित्र्याः अन्तरात्मा गभीरसमाधेः जागृतः।

11. The Book of Everlasting Day - अनन्ताहः - शान्तिपर्व। A power leaned down, a happiness found its home. Over wide earth brooded the infinite bliss. इति अन्तरात्मनः चयनं, परमात्मनः पूर्णत्व पर्यन्तम् अस्मिन् ग्रन्थे भगवत्साक्षात्कारं प्राप्य पुनः पृथिवीम् आगत्य अत्र दिव्यजीवनं यापनीयमिति उल्लिखितं भगवता श्रीमदरविन्देन।

उपसंहारः-

अतः अन्तिमं द्वादशपर्व- भूलोकं प्रत्यागमनपर्व इति मृत्युं जित्वा सत्यवता सह सावित्री पृथिव्यां निर्वहणीयं बहु अस्तीति ऊर्ध्वलोके स्थातव्यमिति तेषां प्रार्थनामपि तिरस्कृत्य पृथिवीमागतवती। अतः सावित्री कश्चन भागवदाविष्करणग्रन्थः। भगवत्साक्षात्करणाय अपेक्षितं सर्वं तस्मिन् ग्रन्थे निहितम्।

उपसंहारः -

मानवेन साधितं ज्ञानं सर्वमपि अतिरिच्य अयं ग्रन्थराजः अस्ति। गूढविद्या, तत्वशास्त्रं, परिणामसिद्धान्तचरित्रं, मानवजातेः तथा देवतानाञ्च चारित्रं, सृष्टेः क्रमः, प्रकृतिस्वरूपं सर्वं निबद्धमस्ति अस्मिन् ग्रन्थे। सृष्टेः परमार्थः कः? विधिः नाम कीदृशः? विश्वस्य निगूढत्वं ज्ञातुमुत्सुकाः अध्यात्मज्ञानस्य जिज्ञासूनाम् उत्साहं जनयति अयं ग्रन्थः। जडपदार्थस्य द्वारमुद्घाट्य तस्माद्दीप्तिं सम्प्रसार्य तस्य रूपान्तरीकरणमत्र विशदीकृतम्। अज्ञानाद् विमुच्य उन्नतासु भूमिकासु प्रवेशः अत्र उल्लिखितः। सर्वस्याः चैतन्यभूमिकायाः आरोहणं तथा मृत्योः अवरोधनं च कथम् अतिक्रमणीयमिति विवृतम्। अमृतत्वसाधनं विपुलं ज्ञापितम्। यान् श्रीमात्ररविन्दौ अनुभूतवन्तौ वास्तविकाः विषयाः, ते विश्वातीतसत्यानि अपि। परन्तु इदं सर्वम् अवगम्य ग्रहीतुं न मानवः सिद्धः। अतिविशालमिदं मानवस्य परिधौ न वर्तते। तथापि एतदाचरणयोग्यमिति ज्ञातव्यम्।

एवं वेदसमानः अयं ग्रन्थः आध्यात्मिकमार्गं प्रस्थातुम् उत्सुकेभ्यः आत्मसाक्षात्कारं प्रापयति। भूलोके एव स्थातव्यमिति स्पष्टीकृतवान् श्रीमदरविन्दः। तस्मिन् मार्गे मृत्युः किञ्चित् विश्रान्तिस्थलमिति ज्ञातव्यम्। यद्यपि महाभारतं पञ्चमवेदः इति व्यवहारः, तथा श्रीमदरविन्दम् उन्नतचेतनाः लिखितुं प्रेरितवत्यः इति इदं षष्ठः वेदः भवति। अतः अत्र विषयान् ज्ञात्वा अमृतत्वं प्राप्नुमः। अमृतपुत्राः भवेम।

आधारग्रन्थाः

- A Legend and a Symbol

Savitri by Sri Aurobindo - his major poetic work, an epic in blank verse. In Savitri, a legend from the Mahabharata becomes the symbol of the human soul's spiritual destiny. In poetic language, Sri Aurobindo describes his vision of existence and explores the reason for ignorance, darkness, suffering and pain, the purpose of life on earth and the prospect of a glorious future for humanity. The writing of the epic extended over much of the later part of his life.

The writing of Savitri extended over much of the later part of Sri Aurobindo's life. The earliest known manuscript is dated 1916. The original narrative poem was recast several times in the first phase of composition. By around 1930, Sri Aurobindo had begun to turn it into an epic with a larger scope and deeper significance.

Transformed into "A Legend and a Symbol", Savitri became his major literary work which he continued to expand and perfect until his last days. In the late 1940s, when his eyesight was failing, he took the help of a scribe and dictated the extensive final stages of revision.

- <https://auro-ebooks.com/download/savitri-pdf/#:~:text=A%20Legend%20and,stages%20of%20revision>